

O PAPEL DO FARMACÊUTICO NO TRATAMENTO DO CÂNCER: IMPACTOS FINANCEIROS DAS INTERVENÇÕES FARMACÊUTICAS NA TERAPIA ANTINEOPLÁSICA

Thiago Guergolet Dutra¹

¹Farmácia – UNIFIO, dutra.thiago.guergolet@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15802361

Resumo

O Câncer é uma condição de alta prevalência mundial, com projeções alarmantes para os próximos anos. Diante da complexidade dos tratamentos antineoplásicos, destaca-se a importância do farmacêutico clínico como integrante essencial da equipe multiprofissional, atuando desde a análise de prescrição até a promoção do uso racional de medicamentos. Este estudo teve como objetivo analisar, por meio de uma revisão bibliográfica, o impacto das intervenções farmacêuticas em oncologia nos custos relacionados à farmacoterapia. A pesquisa foi realizada em bases como PubMed, Scielo e sites institucionais, sem recorte temporal. Os achados revelaram que intervenções farmacêuticas como ajuste de dose, retirada de medicamentos inadequados, orientações educativas e consultas clínicas promoveram uma expressiva economia financeira associada à prática farmacêutica, com destaque para o custo-efetividade de intervenções realizadas em ambientes hospitalares e ambulatoriais. Conclui-se que as intervenções farmacêuticas são fundamentais para otimizar recursos, sendo urgente sua valorização e ampliação no sistema de saúde.

Palavras-Chaves: Farmácia Clínica; Oncologia; Recomendações/Intervenções Farmacêuticas; Impactos Financeiros.

1. INTRODUÇÃO

O câncer é considerado uma incidência em ascensão mundial, apresentando em média 20 milhões de novos casos e 9,7 milhões de mortes em 2022, sendo estimado para 2050 um aumento de 77% nos casos de câncer pelo mundo (WHO, 2024).

Pacientes com câncer podem apresentar diferentes sintomas conforme o tipo de câncer e avanço da doença, apresentando tanto sintomas físicos (fadiga, malestar, sonolência, dor, falta de apetite, constipação, dispneia e náusea) quanto psicológicos (depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático) (Newcomb et al., 2020).

Em vista disto, a presença do farmacêutico é de notória importância para os tratamentos antineoplásicos, podendo atuar em diversos setores importantes do processo, como: Análise da prescrição médica, cálculo de doses, escolha dos diluentes e embalagens adequadas, preparo dos medicamentos, contemplando todas as etapas do processo, participação na equipe multiprofissional de assistência ao paciente oncológico (Andrade, 2009, p. 5).

A farmácia clínica tem como objetivo resguardar a segurança do paciente, gerando promoção, proteção e recuperação da saúde (Brasil, 2016), através de ações como a avaliação de prontuários médicos, histórico de uso de medicamentos, documentando e avaliando informações relevantes em relação a vida do paciente, elaborando e direcionando o tratamento juntamente a equipe multidisciplinar, educando e orientando o paciente e/ou cuidador (ACCP, 2014).

Ao aderir recomendações farmacêuticas é possível observar uma redução nos gastos gerados durante o tratamento (Nascimento et al., 2024; EBA, 2017).

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é Analisar o impacto das intervenções farmacêuticas, com ênfase em oncologia, nos custos associados à farmacoterapia.

2. METODOLOGIA

Trata-se de estudo de revisão bibliográfica de caráter descritivo, sem horizonte de tempo.

A pesquisa foi realizada em sites institucionais como o da Organização Mundial da Saúde (OMS), Conselho Federal de Farmácia (CFF) e a Associação Europeia de Queimaduras (EBA) bem como as bases de dados Scielo e PubMed.

As Palavras-chaves utilizadas foram: Farmácia Clínica, Oncologia, Recomendações/Intervenções Farmacêuticas, Impactos Financeiros.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Entrevista Farmacêutica

A entrevista inserida na consulta farmacêutica é uma ferramenta essencial no cuidado da polifarmácia em pacientes idosos, atuando como instrumento educativo e de apoio ao autocuidado (Caldas, Sá, Oliveira Filho, 2020). Com esta prática clínica, o farmacêutico fornece orientações individualizadas sobre o uso racional de medicamentos, esclarece dúvidas sobre a farmacoterapia e auxilia na compreensão sobre o tratamento. Tornando a consulta farmacêutica, uma ferramenta e oportunidade importante para promover autonomia, adesão ao tratamento e melhoras nos quadros clínicos. Além disso, a consulta farmacêutica pode minimizar riscos associados à polifarmácia, como interações medicamentosas, eventos adversos, acompanhamento do processo terapêutico medicamentoso favorecendo um uso mais seguro e eficaz dos medicamentos.

Outro ponto é o papel educativo desempenhado pelas consultas farmacêuticas, que, além de esclarecer dúvidas e orientar, contribuem para a autonomia no cuidado com a própria saúde. Isso é especialmente importante em contextos como o da oncologia, em que o tratamento é prolongado, complexo e impacta diretamente a qualidade de vida do paciente.

3.2 Intervenção Farmacêutica

Conforme demonstrado por Lee et al. (2002), as intervenções e recomendações farmacêuticas contribuem significativamente para a melhora dos desfechos clínicos dos pacientes. Dentre essas intervenções, destacam-se o ajuste de doses e frequência de administração, a identificação de medicamentos não indicados, a prevenção e o manejo de interações medicamentosas e eventos adversos, bem como a detecção e tratamento de diagnósticos não abordados, entre outras intervenções.

3.3 Impacto financeiro

As intervenções farmacêuticas demonstram resultados positivos no contexto clínico, além de apresentarem relevâncias econômicas significativas. Em um estudo realizado no ambulatório de hematologia-oncologia de um hospital-escola na França, foram efetuadas 1.970 intervenções, o resultado de 66% dessas intervenções, totalizou uma economia de €175.563. A economia gerada pela troca ou desprescrição foi de €185.508, enquanto a prescrição e troca por medicamentos mais caros acarretou um gasto de €9.945. Além disso, 109 (6%) das intervenções farmacêuticas relacionadas a regimes de imunoterapia ou quimioterapia resultaram em uma economia de €148.032. Após deduzir os custos com profissionais farmacêuticos, a economia

total obtida ao longo de um ano foi de €223.021, o que representa uma economia de €3,70 para cada €1 investido (Grégori et al., 2020), conforme ilustrado na figura 1.

Fonte: Dados adaptados de Grégori et al. (2020)

Um estudo realizado em um centro médico de Veteranos (Lee et al. 2002), demonstrou uma significativa redução de custos por meio das recomendações farmacêuticas. O estudo revelou uma economia média de U\$700 por recomendação, resultando em uma economia total de U\$420.155 para 600 recomendações. As intervenções mais frequentes, como o ajuste da dosagem, da frequência de administração e a desprescrição de medicamentos desnecessários, foram responsáveis por uma redução de 20% nos custos.

A economia média por recomendação variou entre U\$19 e U\$41, sendo mais acentuada no ambiente de casas de repouso. A redução de gastos variou significativamente entre ambulatórios e ambientes hospitalares, tendo economizado respectivamente, U\$325 e U\$1.057. Adicionalmente, as recomendações relacionadas a interações medicamentosas no ambiente hospitalar resultaram na maior redução de custos, chegando a U\$1.647, enquanto as intervenções sobre doenças não tratadas geraram a economia de U\$1.479 e U\$2.306 no âmbito ambulatorial e de casas de repouso, respectivamente.

Esses resultados evidenciam a relevância econômica das intervenções farmacêuticas, destacando seu impacto positivo na redução de custos e na otimização dos tratamentos em

diversos contextos assistenciais. A economia gerada com a racionalização do uso de medicamentos, como observado em estudos internacionais, demonstra que os investimentos em serviços clínicos farmacêuticos não são apenas justificáveis pelos desfechos positivos, mas também são vantajosos financeiramente, fortalecendo os argumentos em favor da incorporação do farmacêutico clínico nas equipes multiprofissionais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, há a necessidade de reforçar a valorização e ampliar as práticas clínicas farmacêuticas, especialmente no cenário oncológico, onde a complexidade do tratamento exige uma abordagem integrada e centrada no paciente. A presença do farmacêutico contribui para a racionalização da terapia, otimização de recursos, prevenção de eventos adversos e melhoria dos desfechos clínicos, assim, a incorporação deste profissional na assistência oncológica moderna vai além de seu papel clínico, apresentando-se como um investimento importante e essencial para a eficiência e a sustentabilidade dos sistemas de saúde.

REFERÊNCIAS

ACCP Guideline. American College of Clinical Pharmacy. Standards of Practice for Clinical Pharmacists. *Pharmacotherapy*, n. 8, v. 34, p. 794-797, 11 ago 2014.

ANDRADE, C. **Farmacêutico em Oncologia: Interfaces administrativas e clínicas**. Fortaleza: Instituto do câncer do Ceará, 2009.

BRASIL. CFF. Conselho Federal de Farmácia. **Serviços farmacêuticos diretamente destinados ao paciente, à família e à comunidade: contextualização e arcabouço conceitual**. Brasília: Conselho federal de farmácia, 2016. Disponível em: https://www.cff.org.br/userfiles/Profar_Arcabouco_TELA_FINAL.pdf. Acesso em: 14 set 2024.

CALDAS, A.L.L.; SÁ, S.P.C.; OLIVEIRA-FILHO, V.C. Perceptions of pharmaceutical services among elderly people on polymedication. *Revista Brasileira de Enfermagem*, n.5, v.73, p. e20190305, nov 2020.

EBA. European Burns Association. **European Practice Guidelines for Burn Care**. Barcelona: European Burns Association, 2017. Disponível em: <https://www.euroburn.org/wp-content/uploads/EBA-Guidelines-Version-4-2017.pdf> Acesso em: 14 set 2024.

GRÉGORI, J.; PISTRE, P.; BOUTET, M.; PORCHER, L.; DEVAUX, M.; PERNOT, C.; CHRÉTION, M.L.; ROSSI, C.; MANFREDI, S.; DALAC, S.; GUENEAU, P.; BOULIN, M. Clinical and economic impact of pharmacist interventions in an ambulatory hematology-oncology department. *Oncology Pharmacy Practice*, n. 5, v. 26, p. 1172-1179, abr 2020.

LEE, A.J.; BORO, M.S.; KNAPP, K.K.; MEIER, J.L.; KORMAN, N.E. Clinical and economic outcomes of pharmacist recommendations in a veteran affairs medical center. **American Journal of Health-System Pharmacy**, v. 59, p. 2070-2077, nov 2002.

NASCIMENTO, L. et al.. Impacto Econômico das Recomendações Farmacêuticas Realizadas em uma Unidade de Transplante Hepático de um Hospital Universitário. **Brazilian Journal of Transplantation**, v. 27, p. e1424, 2024.

NEWCOMB, R.A.; NIPP, R.D.; WALDMAN, L.P.; GREER, J.A.; LAGE, D.E.; HOCHBERG, E.P.; JACKSON, V.A.; FUH, C.; RYAN, D.P.; TEMEL, J.S.; ELJAWAHRI, A.R. Symptom Burden In Patients With Cancer Who Are Experiencing Unplanned. **Cancer**, Wiley Online Library Hospitalization, Hoboken, n.12, v.126, p. 2924-2933, jun 2020.

WHO. World Health Organization. Global cancer burden growing, amidst mounting need for services. **World health organization**, 2024. Disponível em: <https://www.who.int/news/item/01-02-2024-global-cancer-burden-growing--amidstmounting-need-for-services>. Acesso em: 14 set 2024.